

OS DIREITOS INDIVIDUAIS E SOCIAIS TRABALHISTAS COMO DIREITOS FUNDAMENTAIS E HUMANOS: DISTINÇÕES E CORRELAÇÕES.

Deixe um comentário / Caderno de Ciências Sociais Aplicadas, Edição 110/Mai22 - Volume 26 / Por Revista F&T

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.6600709

Autor:

Claudio Mariano Peixoto Dias¹

¹Claudio Mariano Peixoto Dias. Bacharel em Direito pela UFG, Pós-graduado em Direito e Processo do Trabalho pela UFG, Mestrando em Direito das relações sociais pela UDF. Advogado. Membro da Associação Goiana dos Advogados Trabalhistas. Integrante do Grupo de Estudos da UDF referente ao acesso a justiça. Membro da Comissão de Direito do Trabalho da OAB/GO. Professor Universitário e palestrante.

RESUMO

A partir da segunda guerra mundial houve a necessidade de estabelecer direitos humanos, tendo a construção do documento na defesa da dignidade humana e da sobrevivência da humanidade, a partir dos quais os direitos individuais e trabalhistas forma reconhecidos como fundamentais e humanos.

INTRODUÇÃO

A declaração de 1948 começou a se definir com ramo do direito internacional público, o chamado direito internacional dos direitos humanos. Direitos esses que precisavam ser estabelecidos depois de um cenário caótico e violento. Firmar direitos para existência humana digna, assegurando uma proteção à esses direitos tanto em uma esfera internacional como em uma ordem constitucional.

Os direitos humanos consistem em um conjunto de direitos considerados indispensáveis para uma vida humana pautada na liberdade, igualdade e dignidade. Os direitos humanos são os direitos essenciais e indispensáveis à vida digna.²

O presente artigo tem o objetivo de analisar de que forma os direitos individuais e sociais trabalhistas foram reconhecidos como fundamentais e humanos no contexto do estado

democrático de direito, alinhados aos pilares éticos dos direitos humanos e sua proteção no plano internacional.

1- DECLARAÇÃO UNIVERSAL DE DIREITOS HUMANOS DE 1948.

É importante de início entendemos que existiu uma evolução dos direitos

humanos ao longo do tempo, umas das características dos direitos humanos é a historicidade, pois através de acontecimentos sociais, políticos, econômicos e culturais, esses direitos são construídos e também necessitando de uma proteção.

Tivemos a Proclamação da Declaração Universal de Direitos Humanos em 10 de dezembro de 1948 por 48 nações. A causa de elaborar um documento universal sobre direitos humanos é apresentada em seu próprio preâmbulo que menciona “o desprezo e o desrespeito pelos direitos da pessoa resultaram atos bárbaros que ultrajaram a consciência da humanidade e que o advento de um mundo em que as pessoas gozem de liberdade de palavra, de crença e liberdade de viverem a salvo do temor e da necessidade foi proclamado com a mais alta aspiração do comum”³

As atrocidades nazistas e os crimes cometidos contra a humanidade durante a Primeira Guerra Mundial (1914-1918) e a segunda Guerra Mundial (1939-1945), assim também a tragédia do lançamento da bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki (06 e 09, respectivamente, de agosto de 1945), contribuíram em 1948, para a construção do documento na defesa da dignidade humana e da sobrevivência da humanidade.⁴

A declaração Universal de 1948 apresenta uma ordem pública mundial com um pilar essencial da dignidade da pessoa humana, ao consagrar valores básicos universais. Trazendo duas categorias de direitos: os direitos civis e políticos e os direitos econômicos, sociais e culturais.

A professora Flavia Piovesan ao conjugar o valor da liberdade com o da igualdade, a declaração introduz a concepção contemporânea de direitos humanos, pela qual esses direitos passam a ser concebidos como uma unidade interdependente e indivisível.

Ao consagrar direitos civis e políticos econômicos, sociais e culturais, a declaração ineditamente combina o discurso liberal e o discurso social da cidadania, conjugando o valor da liberdade ao valor da igualdade.⁵

O exame dos artigos da declaração revela que ela consagrou três objetivos fundamentais: a certeza dos direitos, exigindo que haja uma fixação prévia e clara dos direitos e deveres, para que os indivíduos possam gozar dos direitos ou sofrer imposições; a segurança dos direitos, impondo uma série de normas tendentes a garantir que, em qualquer circunstância, os direitos fundamentais serão respeitados; a possibilidade dos direitos, exigindo que se procure assegurar a todos os indivíduos os meios necessários à fruição dos direitos, não se permanecendo no formalismo cínico

e mentiroso da afirmação de igualdade de direitos onde grande parte do povo vive em condições subumanas.⁶

A Declaração de 1948 afirma sua universalidade dos direitos humanos, proferem direitos liberais clássicos, também chamados de liberdades públicas, consagrando direitos relativos à diversas expressões da liberdade e as respectivas garantias cujo enunciado é conhecido.

Concorde a Rúbia Zanotelli que a Declaração Universal dos Direitos Humanos trouxe uma nova visão de pensamento dos mais diversos estados acerca dos Direitos Humanos. Pois ela supriu a necessidade da construção de um mecanismo internacional de proteção e de reconhecimento de tais direitos, a começar por um novo referencial ético necessário para orientar a nova ordem internacional, em resposta as atrocidades cometidas durante as duas grandes guerras mundiais.¹

2 - DIREITOS HUMANOS E DIREITOS FUNDAMENTAIS: HÁ DISTINÇÃO?

A declaração de 1948 traz direitos humanos em sua normativa, entretanto precisamos estabelecer elementos de definição de direitos humanos; a essência desses direitos; conceituar o que seria esses direitos humanos. E também dialogar sobre a distinção entre direitos humanos e direitos fundamentais, para melhor entendimento.

Os direitos humanos consistem em um conjunto de direitos considerado indispensável para uma vida humana pautada na liberdade, igualdade e dignidade. Os direitos humanos são os direitos essenciais e indispensáveis à vida digna. Uma sociedade pautada na defesa de direitos (sociedade inclusiva) tem várias consequências. O reconhecimento de que o primeiro direito de todo indivíduo é o direito a ter direitos.⁸

Sobre o tema Enoque Ribeiro Santos explica que direitos humanos podem ser atribuídos aos valores ou aos direitos inatos e imanentes à pessoa humana, pelo simples fato de ter nascido com esta qualificação jurídica. Sendo direitos que pertencem à essência ou à natureza intrínseca da pessoa humana.⁹

Entendendo que esses direitos vinculados à condição humana, por sua natureza humana, não sendo direitos que resultam de uma concessão da sociedade política.

De acordo com Carlos Santiago Nino a expressão significa também que tais direitos tem como beneficiários todos os seres humanos, e nada mais que eles, pois sua única condição de aplicação é a de sujeito se constituir em um ser humano, situação essa, necessária e suficiente, para gozar de tais direitos. De outro lado, em geral, os demais direitos dependeriam do enquadramento do ser humano em uma dada categoria.¹⁰

Os Direitos Humanos tem como objetivo atribui proteção eficaz à dignidade da pessoa humana, englobando valores com o direito à vida, à liberdade, à segurança e a propriedade, dentre outros.

Como observa Sílvio Beltramelli Neto que qualquer definição do que sejam direitos humanos não pode deixar de partir da noção de dignidade da pessoa humana, seja sob o prisma teleológico, por possui um objetivo a ser atingido; seja sob o prisma hermenêutico por ensejar a utilização de um critério de interpretação e de aplicação conforme as normas incidentes; seja ainda sob o prisma axiológico, que consiste no domínio dos valores que direcionam as normas enunciadas e a aplicação.¹¹

As Constituições das pós-segunda guerra, traz o princípio da dignidade da pessoa humana como a diretriz cardeal de toda a ordem jurídica, dotado de enfático assento constitucional. Sendo a pessoa humana, com sua dignidade, constitui um ponto central do Estado Democrático de Direito.¹²

A dignidade da pessoa humana possui caráter multidimensional e individual. Multidimensional, porque congrega diversos atributos intrínsecos do ser humano, como liberdade, a igualdade, e a integridade física e psíquica. Individual, porque, embora inerente a todo ser humano é moldada com características próprias, delineadas pelo contexto histórico-cultural que circunda o indivíduo.¹³

Após firmamos o conceito de direitos humanos é necessário estabelecer a distinção entre os Direitos Humanos e Direitos Fundamentais. Apesarem de serem expressões consideradas como sinônimas, existe a diferença, “direitos humanos” servem para definir os direitos estabelecidos pelo Direito Internacional em tratados e demais normas internacionais sobre a matéria, enquanto a expressão “direitos fundamentais” delimitaria aqueles direitos reconhecidos e positivados pelo Direito Constitucional de um estado específico.

Os direitos humanos são estabelecidos em tratados internacionais e considerados indispensáveis para existência humana digna. A partir do momento que esses direitos são incorporados pela constituição de um país, eles ganham o status de direitos fundamentais. Direitos humanos se tornam direitos fundamentais quando positivados na esfera do direito constitucional de um estado.

Acerca do tema Samuel Sales Fonteles conceitua os direitos fundamentais como sendo os direitos relativos a uma existência humana digna, reconhecidos por uma Constituição, que impõem dever ao estado, salvaguardando o indivíduo ou a coletividade.¹⁴

Ingo Wolfgang Sarlet explica sobre o tema:

Em pese sejam ambos os termos (direitos humanos e direitos fundamentais) comumente utilizados como sinônimos da explicação corriqueira e, diga-se de passagem, procedente para a distinção é de que os termos direitos fundamentais se aplicam para aqueles direitos do ser

humano reconhecido e positivados na esfera do direito constitucional positivo de determinado Estado, ao passo que a expressão direitos humanos guardaria relação com os documentos de direito internacional, por referirse àquelas posições jurídicas que se reconhecem ao ser humano como tal, independentemente de sua vinculação com determinada ordem constitucional, e que, portanto, aspiram á validade universal para todos os povos e tempos, de tal sorte que revelam um inequívoco caráter supranacional (internacional).¹⁵

Carlos Henrique Bezerra Leite também atribui uma crucial distinção entre direitos humanos e direitos fundamentais. Os Direitos Humanos, porém universais, estão reconhecidos tanto na Declaração Universal de 1948 quanto nos costumes, nos princípios jurídicos e nos tratados internacionais; ao passo que os Direitos Fundamentais estão positivados nos ordenamentos internos de cada estado, especialmente nas suas constituições.¹⁶¹⁵

Em resumo, a distinção entre direitos humanos e direitos fundamentais não está na definição em seus significados, ambos possuem a mesma atribuição, mesma substância, a diferenciação esta na estrutura e não na essência. Diante a essa distinção iremos trabalhar os direitos individuais e sociais trabalhistas através desse prisma dos direitos humanos na seara internacionais e direitos fundamentais na ordem constitucional.

3- DIRETOS INDIVIDUAIS E SOCIAIS TRABALHISTAS COMO FUNDAMENTAIS E HUMANOS.

Consiste o direito do trabalho em instrumento jurídico de promoção da dignidade humana na medida em que contribui para a afirmação da identidade individual do trabalhador, de sua emancipação coletiva, além de promover sua inclusão regulada e protegida no mercado de trabalho. Um dos seus principais fundamentos é promover os ideais de justiça social e de cidadania, ambos relacionados à salvaguarda da dignidade humana, diretriz do estado democrático de direito.

Essa conexão entre o Direito do Trabalho e a dignidade humana revela-se pela necessidade de tutela jurídica das relações de emprego, de modo a garantir que a subsistência, a integração social e a emancipação coletiva do trabalhador ocorram conforme as diretrizes do direito fundamental ao trabalho digno.

Ou seja, cabe a este importante ramo do direito (direito do Trabalho) normatizar a proteção do sujeito trabalhador, além de proibir a mercantilização do trabalho humano, haja vista, que a vida

humana não é uma mercadoria, e nem pode ser tratada como tal, sob pena de afronta literal a dignidade da pessoa humana.

Não há como deixar de rememorar que o primeiro pilar ético dos direitos humanos é a dignidade, baliza e parâmetro contemporâneo para os instrumentos internacionais de proteção ao ser humano e do trabalho digno.

Já o segundo pilar ético dos Direitos Humanos é a cidadania, conceituada no paradigma do Estado Democrático de Direito como *a aptidão do indivíduo em adquirir direitos, prerrogativas e proteções da ordem jurídica, aptos a qualificá-lo como igual a seus semelhantes no contexto da sociedade local, regional ou internacional*.¹⁷

O terceiro pilar ético dos Direitos Humanos é a justiça social, que teve sua consolidação em meados do século XX, nos países que adotaram o paradigma do Estado de Bem-Estar Social baseada na concepção que tornava a solidariedade ou a fraternidade, conforme a bandeira da Revolução Francesa um dever social, no qual cada indivíduo ou o grupo seriam sujeitos de direitos e obrigações.

A Constituição Federal brasileira de 1988 tem grande importância quanto à reflexão sobre a dignidade humana, sobretudo por posicioná-la como fundamento do Estado Democrático de Direito, e reconhecer o ser humano como centro convergente dos direitos fundamentais..

Ora, no Direito do Trabalho, a solidariedade *pode fundamentar o reconhecimento de uma eficácia horizontal dos direitos sociais e econômicos, ao sedimentar a ideia de que cada um de nós é também, de certa forma, responsável pelo bem-estar dos demais*, ou seja, a solidariedade vem sendo usada para fundamentar os direitos transindividuais, ditos de terceira geração, como o direito ao meio ambiente.¹⁸

No âmbito do Direito Internacional do Trabalho (OIT) também são identificados argumentos de vinculação da dimensão ética dos Direitos Humanos. Desde o início de sua Constituição ocorrida em 1919, a OIT encontra-se calcada no princípio de que a paz universal e duradoura somente será atingida se houver justiça social, o que foi contemplado na Declaração de Filadélfia em 1944, que traz conexão entre a justiça social à defesa da ética e da dignidade.

No âmbito internacional, o Direito do Trabalho é considerado uma das vertentes dos Direitos Humanos, além de política social facilitadora da promoção dos postulados éticos intrínsecos à trílice: dignidade, cidadania e justiça social.

No Brasil a base constitucional prevista pela Constituição de 1988 ao Direito do Trabalho também foi fundamental para trazer *o ser humano trabalhador ao foco do Direito* e para enaltecer o trabalho digno enquanto direito fundamental.¹⁸

Desde o início do século XX, com ênfase a contar a partir dos anos 1920, ressalta-se a importância das organizações internacionais na promoção da dignidade humana, da paz e da justiça social, conceitos que, na OIT (Organização Internacional do Trabalho) associam-se ao âmbito trabalhista e outrora na Liga das Nações que diga-se foi desativada e substituída pela Organização das Nações Unidas, em 1945, com adesão das grandes potências à época, associada à segurança internacional e ao desenvolvimento

Percebe-se que a institucionalização de organizações internacionais no pós-Primeira Guerra Mundial fomentou a produção de tratados, princípios, regras e regimes que almejavam proteger a pessoa humana. Nesse contexto, e conforme doutrina de *Antônio Augusto Cançado Trindade*, foram estruturadas três vertentes de proteção ao ser humano: o Direito Humanitário, o Direito dos Refugiados e os Direitos Humanos propriamente ditos.¹⁹

Em se tratando de instrumento internacionais a Carta Internacional dos Direitos Humanos é integrada pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, pelo Pacto Internacional dos Direitos Cíveis e Políticos (1966) e pelo Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (1966), além de seus protocolos opcionais.

A referida Carta Internacional de Direitos Humanos tem sido progressivamente ampliada por diversos tratados e convenções internacionais. Embora não se pretenda esgotar, neste artigo, a referência aos mecanismos de reconhecimento e proteção aos Direitos Humanos, destacam-se os seguintes:

Declaração de Filadélfia (1944); Estatuto da Corte Internacional de Justiça (1945);

Convenção para a Prevenção e a Repressão do Crime de Genocídio;(1948);

Prossegue com a Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial (1965); a Declaração sobre a Proteção das Mulheres e Crianças em Emergências e Conflitos Armados (1974); Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres (1979); Convenção das Nações Unidas contra a Tortura (1984); Convenção sobre os Direitos da Criança (1989); Declaração Mundial sobre a Sobrevivência, a Proteção e o Desenvolvimento da Criança (1990); Declaração da OIT sobre Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho (1998); Protocolo Adicional à Convenção dos Direitos da Criança sobre a Venda de Crianças, a Pornografia e a Prostituição Infantil (2000); Convenção sobre a Proibição das Piores Formas de Trabalho Infantil e Ação Imediata para a sua Eliminação (1999); e Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (2006).

A deliberação racional e democrática entre Estados, trabalhadores e empregadores ocorre, no seio da OIT, em suas negociações direcionadas ao estabelecimento de diretrizes sobre os Direitos Humanos dos Trabalhadores na sociedade internacional.

A OIT (Organização Internacional do Trabalho) adota a perspectiva pluridimensional de proteção do trabalhador inerente a dimensão humanitária, política e econômica. Procura no seu núcleo incentivar os Estados a adotar progressivamente os princípios fundamentais de proteção ao trabalho em suas comunidades locais e regionais.

No prisma dos Direitos Humanos Trabalhistas, as mesas de negociação recebem o apoio decisivo da OIT, fórum privilegiado para a discussão de questões trabalhistas e para a adoção e revisão de normas internacionais de proteção ao trabalho.²⁰

Logo, a OIT favorece a interlocução e a dimensão integral de proteção dos direitos humanos na seara trabalhista ao pautar-se em estrutura tripartite, com vistas a uma ação coordenada e cooperativa em benefício de melhores condições de vida, de trabalho e de emprego dos trabalhadores, mediante uma abordagem integral e multidimensional.

OIT, por meio de seus instrumentos normativos, luta contra o *dumping* social e mesmo o uso indevido dos convênios fundamentais que estabelecem as prioridades de sua ação institucional.

Visa também ao contínuo aperfeiçoamento de seus mecanismos de controle e de monitoramento, de modo a assegurar a efetivação dos direitos fundamentais trabalhistas.²¹

Busca o progresso material e o desenvolvimento espiritual dos seres humanos, com dignidade, liberdade e igualdade, independentemente de raça, credo ou sexo, mediante a diretriz do trabalho digno para todos.

Essa notável proteção à dignidade da pessoa humana no trabalho é patrocinada pela OIT por meio de sua Constituição (1919), pela Declaração de Filadélfia (1944), pela Declaração sobre os Princípios e Direitos Fundamentais do Trabalho (1998), entre outros diplomas jurídicos.

A Constituição da OIT foi adotada durante as Conferências de Paz de Paris, em abril de 1919, tendo integrado o Capítulo XIII do Tratado de Versalhes, em julho daquele ano. A Declaração de Filadélfia, relativa aos fins e objetivos da OIT, enuncia quatro princípios fundamentais do Direito Internacional do Trabalho.²²

O primeiro deles enuncia que “o trabalho não é uma mercadoria”. Por meio desse princípio, a OIT revela a necessidade de afirmação do trabalho pela via de sua proteção normativa, sobretudo pela proteção advinda do Direito do Trabalho.

O segundo princípio manifesta a liberdade de expressão e de associação como condições indispensáveis a um progresso ininterrupto. Assim, a OIT incentiva a livre manifestação do pensamento e o direito à livre associação profissional ou sindical.

O terceiro princípio da Declaração de Filadélfia dispõe que a penúria, seja onde for, constitui um perigo para a prosperidade em geral.

O quarto princípio agrega a estratégia do diálogo social ou do tripartismo, ao declarar que a luta contra a carência, em qualquer nação, deve ser conduzida com infatigável energia, e por um esforço internacional contínuo e conjugado, no qual os representantes dos empregadores e dos empregados discutam, em igualdade com os do Governo, e tomem com eles decisões de caráter democrático, visando o bem comum.

A Declaração da OIT sobre os Princípios e Direitos Fundamentais do Trabalho (1998) elege os Direitos Humanos dos Trabalhadores, com destaque para os seguintes direitos: a liberdade de associação e de negociação coletiva (Convenção nº 87 da OIT, não ratificada pelo Brasil, e Convenção nº 98 da OIT, ratificada pelo

Brasil); a eliminação de todas as formas de trabalho forçado ou compulsório (Convenções nº 29 e 105 da OIT, ambas ratificadas pelo Brasil); a abolição do trabalho infantil (Convenções nºs. 138 e 182 da OIT, ambas ratificadas pelo Brasil) e a eliminação da discriminação no que diz respeito ao emprego e à ocupação (Convenções nºs. 100 e 111 da OIT, ambas ratificadas pelo Brasil).

Conforme visto, a Declaração da OIT sobre os Princípios e Direitos Fundamentais do Trabalho eleva os Direitos Humanos dos Trabalhadores à posição de centralidade no prisma internacional.

Para tanto, reafirma a obrigatoriedade de suas convenções realizarem de forma incisiva os valores éticos do trabalho e da dignidade da pessoa humana, de modo ser esta uma das elementares mais relevantes destes normativos.

CONCLUSÃO

O presente artigo teve como objetivo analisar os direitos individuais e sociais sobre a ótica dos direitos humanos e fundamentais. Abordou-se os conceitos de direitos humanos e direitos fundamentais que servem para definir os direitos estabelecidos pelo Direito Internacional em tratados e demais normas internacionais sobre a matéria, enquanto a expressão “direitos fundamentais” delimitaria aqueles direitos reconhecidos e positivados pelo Direito Constitucional de um estado específico.

Consignou que o Direito do Trabalho é uma das vertentes dos Direitos Humanos, cuja dimensão ética requer a aglutinação dos conceitos de dignidade, de cidadania e de justiça social, orientada pelo princípio da solidariedade social. Nesse contexto, verifica-se que uma das funções de destaque do Direito do Trabalho é a de normatizar o trabalho digno (dignidade humana), favorecer a inclusão social, a consolidação da identidade individual, a emancipação coletiva e a participação sociopolítica do trabalhador (cidadania), além de permitir que ele desfrute de bens materiais, da

vida profissional, familiar e comunitária, amparado pela previdência e seguridade social, e ainda pelos mecanismos de distribuição e transferência de renda (justiça social).

No âmbito nacional, a consagração e ampliação dos direitos sociotrabalhistas foram efetivadas, com grande relevo na edição da promulgação da Constituição Federal de 1988, com o estabelecimento do pilar valorização da dignidade humana.

Conclui com a colocação de que a Declaração da OIT sobre os Princípios e Direitos Fundamentais do Trabalho eleva os Direitos Humanos dos Trabalhadores à posição de centralidade no prisma internacional.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALVARENGA, Rúbia Zanotelli de. O direito do trabalho como dimensão dos direitos humanos. São Paulo: LTr, 2009.

ALVARENGA, Rúbia Zanotelli. Direitos Humanos- São Paulo : LTr, 2016

BELTRAMELII NETO, Sílvio. Direitos humanos. Salvador: Juspodivm, 2014.

DELGADO, Mauricio Godinho. *Curso de Direito do Trabalho*. 17ª ed. São Paulo: LTr, 2018.

DELGADO, Mauricio Godinho e DELGADO, Gabriela Neves, Constituição da República e Direitos Fundamentais – dignidade da pessoa humana, justiça social e Direito do Trabalho, São Paulo: LTr, 2012

LEDUR, José Felipe. Fundamentos dos direitos da personalidade do trabalhador: algumas reflexões. In: ALVARENGA, Rúbia Zanotelli de (Org.). *Direitos humanos dos trabalhadores*. São Paulo: LTr, 2016, p. 115-121.

FONTELLES, Samuel Sales. Direitos Fundamentais para concursos. Salvador: Juspodivm, 2017.

LEITE, Carlos Henrique Bezerra. Direitos humanos. 2.ed. Rio de Janeiro: Lumen JÚRIS, 2011 .

LEITE, Carlos Henrique Bezerra. O direito do trabalho na perspectiva dos direitos humanos. In: COLNAGO, Lorena de Mello Rezende; ALVARENGA, Rúbia Zanotelli de (Org.). *Direitos humanos e direito do trabalho*. São Paulo: LTr, 2013.

RAMOS, André de Carvalho. Curso de direitos humanos / André de Carvalho Ramos. – 6. ed. – São Paulo : Saraiva Educação, 2019.

ROCHA, Claudio Janotti da. Direito Internacional do Trabalho: a aplicabilidade da eficácia dos instrumentos internacionais de proteção ao trabalhador, coordenador. São Paulo, LTr, 2018.

[← Post anterior](#)

Deixe um comentário

Conectado como Dr. Oston Mendes. Sair? Campos obrigatórios são marcados com *

Digite aqui...

[Publicar comentário »](#)